

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР -
ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ БУРИ
МФ - 04 MAGIC

Инструкция по эксплуатации

1992 г.

1. Назначение.

Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC, в дальнейшем - прибор, выполнен на основе феррозондового датчика и предназначен для измерения и индикации амплитуды магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

2. Область применения.

Прибор может применяться:

- лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины интенсивности магнитной бури;

- санэпидемстанциями /СЭС/ для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте;

- службами воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, на которых безопасность передвижения пассажиров находится в прямой зависимости от физического и психического состояния людей, управляющих транспортом;

- индивидуальными пользователями для оценки воздействия магнитной бури на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения неблагоприятных дней.

3. Состав прибора.

Прибор включает в себя:

- магнитометр с соединительным кабелем;
- устройство поворотное;
- индикатор.

4. Основные технические характеристики.

4.1. Магнитометр имеет четыре диапазона измерений вариаций магнитного поля Земли /МПЗ/:

(рис. 0.)

1 -й диапазон	-	0 ± 300 нТ
2 -й диапазон	-	0 ± 500 нТ
3 -й диапазон	-	0 ± 800 нТ
4 -й диапазон	-	0 ± 2000 нТ.

4.2. Каждый измерительный диапазон магнитометра подразделяется на шесть индицируемых градаций /реперных зон/, соответствующих величинам малого, среднего и сильного магнитного возмущения, величины которых

указаны в табл. I.

Таблица I

Номер диапазона	Величины градаций магнитного возмущения, нТ			
	Нормальное	Слабое	Среднее	Сильное
I	0 ± 100	$\pm 100 \pm 140$	$\pm 140 \pm 200$	$\pm 200 \pm 300$
2	0 ± 170	$\pm 170 \pm 230$	$\pm 230 \pm 330$	$\pm 330 \pm 500$
3	0 ± 270	$\pm 270 \pm 370$	$\pm 370 \pm 530$	$\pm 530 \pm 800$
4	0 ± 670	$\pm 670 \pm 930$	$\pm 930 \pm 1300$	$\pm 1300 \pm 2000$

4.3. Вся информация об изменении интенсивности магнитной бури, её мгновенное значение и среднее значение за 60-ти минутный интервал, в течение суток отображается на световых индикаторах.

4.4. Для индикации текущего времени имеется встроенные таймер и цифровое табло.

4.5. Предусмотрена возможность индикации величины магнитной бури при помощи включения звуковой сигнализации.

4.6. Предусмотрена возможность круглосуточной регистрации измеряемого магнитометром МПЗ в реальном масштабе времени в аналоговой форме при помощи типового сменяющего потенциометра или подключение к типовому АЦП для согласования с персональным компьютером. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - 0 ± 3 В.

4.7. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, частотой 50 Гц. Предусмотрена возможность резервирования питания прибора от источника питания постоянного тока напряжением 9...10 В при кратковременном отключении питающей сети. Потребляемый ток от источника питания постоянного тока в этом случае - 250 мА.

4.8. Диапазон рабочих температур, °С:

- магнитометра - от минус 10 до 40 ;
- индикатора - от 10 до 35.

4.9. Длина соединительного кабеля не менее 6 м.

4.10. Габаритные размеры, мм:

- магнитометра - ϕ 140 x 40 ;
- индикатора - 200 x 150 x 100 .

4.11. Масса прибора, не более - 2,5 кг.

5. Органы управления.

5.1. На передней панели индикатора /см. рис.1/ расположены:

- цифровое четырёхразрядное табло, на котором индицируется текущее время измерений /часы-минуты/;
- индикаторное табло I...24 /24 столбика по 5 цветных светодиодов/, на котором индицируется осреднённое за 60 минут текущее значение измеренного магнитного поля согласно градаций, указанных в табл.1;
- индикаторное табло АМПЛИТУДА /один столбик из 5-ти цветных светодиодов/, на котором индицируется мгновенное значение измеряемого магнитного поля согласно градаций, указанных в табл.1.

5.2. На верхней панели индикатора /см. рис.2/ расположены:

- кнопка К, предназначенная для начального сброса показаний часов при включении прибора в сеть, а также для коррекции часов /обнуление показаний минут/ по сигналам точного времени;
- кнопка Ч, предназначенная для установки показаний часов;
- кнопка М, предназначенная для установки показаний минут;
- кнопка БУД, предназначенная для установки времени будильника;
- тумблер СИГН.БУД., предназначенный для включения /выключения/ сигнала будильника;
- тумблер СИГН.БУРИ, предназначенный для включения /выключения/ звуковой сигнализации при фиксации уровня средней или сильной магнитной бури;
- кнопка СЕРОС, предназначенная для отключения звукового сигнала бури;
- разъём МАГН., предназначенный для подключения кабеля от магнитометра;
- разъём А, предназначенный для подключения аналогового регистратора;

- предохранитель 0,15 А;
- кнопка КОНТР., предназначенная для включения контрольного режима индикации.

5.3. На нижней панели индикатора расположен разъём для подключения внешней батареи напряжением 9...10 В.

6. Подготовка к работе.

6.1. Прикрепите при помощи немагнитного шурупа или гвоздя устройство поворотное с закреплённым на нём магнитометром к стене /деревянному столбу/ в помещении или на улице, как это показано на рис.3. При этом необходимо выбрать место подальше от железных масс, электрических сетей, открывающихся дверей, форточек и мест с вибрацией.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Необходимо помнить, что проходящий мимо или останавливающийся автотранспорт имеет собственное магнитное поле и может внести искажения в результаты измерений.
2. Лучше для магнитометра выбрать место повыше от пола, чтобы случайно не сбить начальную юстировку датчика.

6.2. Отверните винт, крепящий магнитометр на устройстве поворотном, и установите магнитометр при помощи уровня так, чтобы его верхняя плоскость располагалась горизонтально.

6.3. Подключите кабельный разъём магнитометра к разъёму МАГН. на верхней панели индикатора.

6.4. Удалите индикатор от магнитометра, насколько позволяет соединительный кабель, и установите его на столе или прикрепите его к стене в месте, удобном для наблюдения за ним.

6.5. При использовании для фиксации результатов измерений вариаций магнитного поля аналоговых самопишущих потенциометров, например, типа Н-39, Н-390 или других /с нулём посередине шкалы/, соедините их вход при помощи специального кабеля /в комплект не входит/ с разъёмом "А" на верхней панели индикатора. Необходимо помнить, что максимальное напряжение на аналоговом выходе магнитометра лежит в пределах ± 3 В.

6.6. Включите питание прибора, для чего подключите сетевую вилку индикатора к сетевой розетке ~ 220 В.

6.7. Осуществите юстировку магнитометра, для чего установите датчик перпендикулярно плоскости магнитного меридиана /примерно направление север-юг/. При этом необходимо плавно вращать корпус магнитометра в горизонтальной плоскости до тех пор, пока не погаснут все светодиоды на индикаторном табло АМПИТУДА. Зафиксируйте это положение на устройстве поворотном при помощи крепёжного винта.

- ПРИМЕЧАНИЕ:** 1. До начала юстировки магнитометра проверьте работоспособность индикатора АМПЛИТУДА, для чего поверните корпус магнитометра влево-вправо на небольшой угол в горизонтальной плоскости от направления, перпендикулярного направлению север-юг. При этом должны последовательно загораться жёлтый, зелёный, красный верхние или нижние светодиоды в индикаторном столбике.
2. Эту же операцию можно провести при помощи магнита /металлического предмета/, поднося его на различные расстояния к "точно" установленному магнитометру.

6.8. Проверьте работу прибора в контрольном режиме, для чего проделайте последовательно следующие операции:

- нажмите и отпустите кнопку К;
- нажмите кнопку КОНТР.;
- включите тумблера СИГН.БУДИ и СИГН.БУД.;
- поднесите к магнитометру магнит /металлический предмет/ таким образом, чтобы загорелись, например, верхние жёлтый, зелёный и красный светодиоды индикаторного табло АМПЛИТУДА.

Подождите 24 минуты, в течение которых на индикаторном табло I...24 последовательно загорятся все 24 верхних красных светодиода.

- ПРИМЕЧАНИЕ:** 1. Следует отметить, что в режиме КОНТР. запись значений амплитуды на экран индикатора I...24 происходит каждые 30 сек, при этом экран "мигает". Записывается усреднённое значение амплитуды поля за эти 30 сек, а знак записанного значения /верхний или нижний ряды индикаторного столбика/ будет соответствовать знаку последнего, 30-го значения выборки.
2. Для очистки экрана в режиме КОНТР. нужно "погасить" индикатор АМПЛИТУДА /убрать поднесённый магнит/, нажать и отпустить кнопку К /установка показаний 00.00 на цифровом табло/ и подождать 24 минуты.

7. Работа с прибором.

7.1. Отожмите кнопку КОНТР. и при помощи кнопок Ч и М установите текущее время.

7.2. Установите время включения будильника, для чего нажмите кнопку БУД. и, одновременно, не отпуская её, кнопками Ч и М установите необходимое время срабатывания /часы и минуты/ будильника. Для включения звукового сигнала будильника включите тумблер СИГН.БУД. Выключение сигнала будильника осуществляется автоматически через 1 минуту.

7.3. Запись усреднённой амплитуды вариаций магнитного поля будет происходить автоматически на индикаторе I...24 каждый час в течение суток. При этом смена информации в следующие сутки будет происходить автоматически путём последовательного высвечивания /наплыва/ светодиодов в индикаторных столбиках I...24 слева направо.

7.4. Для выключения звуковой сигнализации амплитуды магнитной бури необходимо включить тумблер СИГН.БУРИ. Звуковой сигнал бури отключается при помощи кнопки СВРОС.

- ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если в индикаторе АМПЛИТУДА светятся три верхних /или нижних/ светодиода /жёлтый, зелёный, красный/, то в столбике экрана индикатора I...24 загорится красный верхний /или нижний/ светодиод. Это будет сопровождаться звуковым сигналом высокого тона с интервалом 0,5 с.
 2. Если в индикаторе АМПЛИТУДА светятся два /жёлтый и зелёный/ светодиода, то в столбике индикатора I...24 загорится зелёный светодиод с сопровождением звукового сигнала среднего тона с интервалом 0,5 с.
 3. Если в индикаторе АМПЛИТУДА светится только жёлтый светодиод, то в столбике индикатора I...24 загорится тоже жёлтый светодиод, а звуковой сигнал при этом не выдаётся.
 4. Если индикатор АМПЛИТУДА не светится, то и все светодиоды индикатора I...24 будут погашены.

7.5. Резервирование питания прибора осуществляется от блока батарей или аккумуляторов напряжением 9...10 В, путём подключения их к разъёму на нижней панели индикатора. Переход на резервное питание при отключении сети происходит автоматически с сохранением всех функций прибора.

7.6. Следует помнить, что установку и юстировку датчика магнитометра необходимо выполнять в вечернее время суток, когда магнитное поле невозмущено /в период от 20 до 24 часов/.

Номер диапазона ДМ

1 2 3 4

Number of magnetic range DM

Рис. 0. Fig. 0.

Рис. 1. Схема передней панели индикатора
 fig. 1. Diagramm of front panel of indicator

Рис. 2. Схема верхней панели индикатора
 Fig. 2. Diagram of top panel of indicator

Рис. 3. Схема крепления магнитометра
 Fig. 3. Diagram of fastening magnetometer

Индикатор магнитной бури.

Фиг. 1.

Индикатор магнитной бури.

Фиг. 2.

Индикатор магнитной бури.

Фиг. 3.

